

Dipartimento di Studi Umanistici
Università degli Studi di Bari Aldo Moro

VETERA CHRISTIANORVM

anno 58 - 2021

EDIPUGLIA

© *Edipuglia srl*, via Dalmazia 22/b - I-70127 Bari-S.Spirito
tel. (+39) 080 5333056 | <http://www.edipuglia.it> | e-mail: info@edipuglia.it

ISSN 1121-9696

ISBN 978-88-7228-970-9

DOI <http://dx.doi.org/10.4475/970>

Sommario

Studi

- ALMUDENA ALBA LÓPEZ, *An Analysis of the Beatitudes (Mt 5,1-12) from an Ethical-Eschatological Point of View in the Works of Hilary of Poitiers* 5
- ELENA NICOLETTA BARILE, *Fonti per la storia armena, greca, ebraica e musulmana in Puglia nell'Archivio della Basilica di San Nicola di Bari (X-XIV secolo)* 33
- CHIARA CREMONESI, *Sul confine: corpi (in)disciplinati e performance ascetica tra lotta, thauma e resilienza. Il caso della Vita di Daniele Stilita* 55
- ANGELO DI BERARDINO, *Dal tempo religioso al tempo secolare* 69
- SARA FASCIONE, *Il vescovo Clemente e la iustitia temporum in Symm., epist. 1,64* 95
- NICOLA GADALETA, *Sul più antico esemplare di chartula libertatis per la Terra di Bari: annotazioni storico-filologiche* 105
- RENZO INFANTE, *Storia e leggenda agiografica del santuario dell'Incoronata di Foggia* 125
- ANGELA LAGHEZZA, *Infanzia e bambini nel pensiero cristiano alle soglie del Medioevo. La testimonianza di Gregorio Magno* 145
- MARCELLO MARIN, *Ricercando la vita beata. Agostino, Orazio e l'incontentabilità umana: nota su Aug., serm. 306,3,3* 159
- MARIO RESTA, *Dal mimo anticristiano al martirio: il caso di san Gelasino di Eliopoli* 167
- RENATA SALVARANI, *Tra vie di terra e di mare: porti e imbarchi per Gerusalemme. Percorsi storiografici e traiettorie metodologiche: elementi per un framework interpretativo* 177

Note e discussioni

ALESSANDRO ROSSI, *Il punto di vista di Caino: l'autocomprensione e la narrazione donatista della repressione costantiniana. Considerazioni a proposito di un recente articolo di É. Fournier* 199

Schede bibliografiche 215

Libri pervenuti in Redazione 239

Elenco dei referee 2021 241

Dal mimo anticristiano al martirio: il caso di san Gelasino di Eliopoli

1. *Mimo e cristianesimo: sintesi di una relazione complessa*

Vi fu «tra la Chiesa e gli spettacoli una barriera, che, una volta eretta, venne mantenuta – e talora, se mai, rafforzata – per lunghi secoli»¹. Quanto sinteticamente affermato da Carmelo Rapisarda risulta decisamente appropriato per definire la specifica e complessa relazione tra il cristianesimo e il mimo, che, insieme alla pantomima, rappresentava il genere teatrale di maggior successo della tarda antichità anche presso i cristiani², nonostante la strenua opposizione di numerosi esponenti della gerarchia ecclesiastica, i quali, secondo diverse modalità, avevano tacciato questi come altri spettacoli soprattutto di idolatria, immoralità e falsità³, influenzando significativamente pure la legislazione civile dell'epoca, che, perciò, impose sempre più stringenti limitazioni all'attività teatrale⁴.

Le spesso improvvisate, sensuali e, a tratti, volgari esibizioni dei mimi ambosessi⁵ erano caratterizzate, come è noto, dalla rappresentazione coreutico-musicale e

* Studio realizzato nell'ambito del progetto di ricerca *Da attori a martiri: i santi del teatro tardoantico*, finanziato nell'a.a. 2020-2021 con una borsa di studio post dottorato della Fondazione Michele Pellegrino dell'Università degli Studi di Torino (referenti scientifici: prof. Marco Rizzi, prof.ssa Vincenza Zangara). Ringrazio i proff. Giovanni Nigro e Claudio Schiano per i preziosi suggerimenti in merito a specifiche questioni.

¹ C.A. Rapisarda, *Il teatro classico nel pensiero cristiano antico*, in N. Savarese (a cura di), *Teatri romani. Gli spettacoli dell'antica Roma*, Bologna 1996, 289-290.

² Su tali questioni, mi permetto di rimandare a M. Resta, «Cristo vale meno di un ballerino?». *Danza e musica strumentale nel vissuto dei cristiani di età tardoantica*, Bari 2021, 28-49 e *passim*.

³ In relazione alle ragioni di tale opposizione, la bibliografia è ormai molto vasta; in questa sede mi limito a rimandare alle dettagliate analisi proposte da A. Saggioro, *Dalla pompa diabolica allo spirituale theatrum. Cultura classica e cristianesimo nella polemica dei Padri della Chiesa contro gli spettacoli. Il terzo secolo*, Palermo 1996; L. Lugaresi, *Il teatro di Dio. Il problema degli spettacoli nel cristianesimo antico (II-IV secolo)*, Brescia 2008.

⁴ Cfr. N. Spineto, *De spectaculis: aspetti della polemica antipagana nella normativa imperiale*, in A. Saggioro (a cura di), *Diritto romano e identità cristiana. Definizioni storico-religiose e confronti interdisciplinari*, Roma 2005, 215-228; A. Saggioro, *La religione e lo Stato. Cristianesimo e alterità religiose nelle leggi di Roma imperiale*, Roma 2011, pp. 77-101.

⁵ E.g. basti pensare alla cosiddetta *nudatio mimarum*, frequente a partire dall'età augustea, agli atti sessuali, realmente compiuti per volontà di Eliogabalo, e all'esecuzione di brani musicali e canzoni spesso oscene ma orecchiabili, tanto da divenire immediatamente popolari, cfr. *Hist. Aug., Heliog.* 25,4-5; *Lib., or.* 64,93; *Macr., Sat.* 2,6,6-2,7,19; *Chor., or.* 8,130; H. Reich, *Der Mimus: ein literar-entwicklungsgeschicht-*

parodistica⁶ di vicende afferenti alla vita quotidiana⁷ – in particolare agli adulteri⁸ –, alla mitologia greco-romana⁹, all’ebraismo¹⁰ e, come vedremo, al cristianesimo.

A quest’ultima tipologia di mimo, diffuso soprattutto in Oriente, sarà dedicato il presente lavoro, incentrato innanzitutto sulla ricostruzione storica del mimo anticristiano¹¹, che fra V e VII secolo subirà una radicale rielaborazione in ambito letterario cristiano, perdendo la funzione di parodia blasfema per divenire occasione di testimonianza di fede, mediante il ricorso a una particolare e non abbastanza studiata tipologia agiografica, alla quale appartiene anche la vicenda di san Gelasino di Eliopoli¹²: il mimo martire.

licher Versuch, Berlin 1903, 569 e *passim*; E. Rawson, *The Vulgarly of the Roman Mime*, in H.D. Jocelyn, H. Hurt (eds.), *Tria Lustra: Essays and notes presented to John Pinsent*, Liverpool 1993, 255-260; V. Neri, *La bellezza del corpo nella società tardoantica. Rappresentazioni visive e valutazioni estetiche tra cultura classica e cristianesimo*, Bologna 2004, 31-33; J.M. Walton, *Commodity: Asking the Wrong Questions*, in M. McDonald, J.M. Walton (eds.), *The Cambridge Companion to Greek and Roman Theatre*, Cambridge 2007, 286-302; M. Beard, *Ridere nell’antica Roma*, Roma 2019 (ed. or. Oakland 2014), 188 e *passim*.

⁶ Cfr. Beard, *Ridere nell’antica Roma* cit., 184-190.

⁷ Cfr. Luc., *salt.* 2.63.67; Chor., *or.* 8,74-75.109-110.146; V. Malineau, *L’apport de l’Apologie des mimes de Korikios de Gaza à la connaissance du théâtre du VI^e siècle*, in C. Saliou (éd.), *Gaza dans l’Antiquité Tardive. Archéologie, rhétorique et histoire*, Salerno 2005, 149-169; A. Kirichenko, *A Comedy of Storytelling: Theatricality and Narrative in Apuleius’s Golden Ass*, Heidelberg 2010, 45-57.

⁸ Cfr. R.W. Reynolds, *The Adultery Mime*, *Classical Quarterly* 40, 1946, 77-84; M. Andreassi, *Adultery Mime: da pratica scenica a modello ermeneutico*, *Rheinisches Museum für Philologie* 156/3-4, 2013, 293-313.

⁹ Cfr. Apul., *met.* 10,29-35; Athen. 1,19f-20a; 14,638b; Luc., *salt.* 38-60.66-67; Lib., *or.* 64,67-68.70.113; Chor., *or.* 8,78; U. Albin, *Testo e palcoscenico. Divagazioni sul teatro antico*, Bari 1998, 187-194; M.-H. Garelli, *Danser le mythe. La pantomime et sa réception dans la culture antique*, Louvain 2007.

¹⁰ Cfr. Ph., *Flacc.* 85; S. Honigman, *Un regard sur le théâtre romain: les sources rabbiniques*, in *Romanité et cité chrétienne. Permanences et mutations, intégration et exclusion du I^e au VI^e siècle. Mélanges en l’honneur d’Yvette Duval*, Paris 2000, 171-195; L.R. Spielman, *Jews and Entertainment in the Ancient World*, Tübingen 2020, 188-190.

¹¹ In merito al mimo anticristiano, cfr. Reich, *Der Mimus* cit., 80-109; A. Nicoll, *Masks Mimes and Miracles. Studies in the Popular Theatre*, London 1931, 120-123; P. Pasquato, *Gli spettacoli in S. Giovanni Crisostomo. Paganesimo e Cristianesimo ad Antiochia e Costantinopoli nel IV secolo*, Roma 1976, 129-130; S. Longosz, *L’antico mimo anticristiano*, in E.A. Livingstone (ed.), *Studia Patristica*, XXIV, Leuven 1993, 164-168; C. Panayotakis, *Baptism and Crucifixion on Mimic Stage*, *Mnemosyne* 50, 1997, 302-319; G. Rinaldi, *La Bibbia dei pagani. Quadro storico*, Bologna 1997, 260-265; G. Binder, *Pompa Diaboli. Das Heidenspektakel und die Christenmoral*, in G. Binder, B. Effé (hrsg.), *Das antike Theater. Aspekte seiner Geschichte, Rezeption und Aktualität*, Trier 1998, 115-174; W. Puchner, *Acting in the Byzantine theatre: evidence and problems*, in P. Easterling, E. Hall (eds.), *Greek and Roman Actors. Aspects of an Ancient Profession*, Cambridge 2002, 304-324; S. Elm, *Marking the Self in Late Antiquity: Inscriptions, Baptism and the Conversion of Mimes*, in B. Vinken, B. Menke (hrsg.), *Stigmata: Poetiken der Körperinschrift*, Weimar 2003, 47-68; R. Lim, *Converting the Un-Christianizable: The Baptism of Stage Performers in Late Antiquity*, in K. Mills, A. Grafton (eds.), *Conversion in Late Antiquity and the Early Middle Ages. Seeing and Believing*, Rochester 2003, 84-126; V. Malineau, *Les thèmes religieux dans le répertoire théâtral de l’Antiquité tardive*, in E. Soler, F. Thelamon (éds.), *Les jeux et les spectacles dans l’Empire romain tardif et dans le royaumes barbares*, Mont-Saint-Aignan 2008, 89-122; R. Webb, *Demons and Dancer. Performance in Late Antiquity*, Cambridge-London 2008, 99-100.123-128; L. Lugaresi, *Santità e spettacolo: dimensioni ‘teatrali’ nella Vita di Ilarione e in altri testi della letteratura agiografica tra IV e V secolo*, *Adamantius* 16, 2010, 141-163; A. Puk, *A Success Story: Why did the Late Ancient Theatre Continue?*, in M. Vinzent, K. Schlapbach (eds.), *Studia Patristica*, LX, Leuven-Paris-Walpole 2013, 21-37.

¹² Al momento, l’unico studio specifico su san Gelasino è W. Weismann, *Gelasinos von Heliopolis, ein Schauspieler-Märtyrer*, *Analecta Bollandiana* 93, 1975, 39-66.

2. *Il mimo anticristiano: un genere teatrale tardoantico*

«Lo spettacolo di questi avvenimenti si spinse a un tale livello di indecenza che ormai la solennità dei dogmi della religione era diventata oggetto di scherno addirittura nei teatri degli infedeli»¹³. Con queste parole Eusebio di Cesarea attesta l'esistenza nell'Alessandria del IV secolo non solo dell'indecente "spettacolo" offerto dai cristiani, divisi e in contrasto tra loro a causa della crisi ariana, ma anche delle rappresentazioni comiche ad opera dei pagani, i quali parodiavano tali aspre dispute¹⁴.

Il cristianesimo, a detta di Gregorio di Nazianzo, era divenuto argomento «piacevole di canzoni e spettacoli»¹⁵ e, come conferma Socrate Scolastico, «oggetto di scherno in pubblico e negli stessi teatri»¹⁶, all'interno dei quali erano messe in scena delle parodie, che prendevano di mira sia le controversie teologiche¹⁷ sia i riti, i martiri e i santi dei cristiani¹⁸.

Si trattava di tematiche e soggetti interpretati in chiave anticristiana nell'ambito del mimo, durante il quale erano scherniti anche i cristiani consacrati, come comprovato da una costituzione del 394, che impedì a *mimae et quae ludibrio corporis sui quaestum faciunt* di indossare le vesti proprie delle vergini dedicate a Dio¹⁹, le quali erano parodiate insieme ai monaci²⁰, come documentato dalla legislazione di età giustiniana, che, a distanza di tempo, avrebbe previsto pesanti sanzioni per le mime e i mimi anticristiani, sottoposti al giudizio dell'autorità sia ecclesiastica sia civile:

Una volta per sempre vietiamo a tutti coloro che conducono una vita secolare e soprattutto agli uomini e alle donne che calcano le scene e inoltre alle prostitute di utilizzare l'abbigliamento del monaco o della monaca o dell'asceta o di imitare ciò in qualunque

¹³ Eus., v.C. 2,61,5 (tr. it. L. Franco, Milano 2010², 227).

¹⁴ Eus., v.C. 3,21,2. In merito alla controversia ariana in ambiente alessandrino, cfr. M. Simonetti, *La crisi ariana nel IV secolo*, Roma 1975, 25-30 e *passim*.

¹⁵ Gr. Naz., or. 2,84 (tr. it. C. Sani, Milano 2000, 63). Cfr. anche Gr. Naz., or. 5,29; Gregorio di Nazianzo, *La morte di Giuliano l'Apostata*. Oratio V, a cura di L. Lugaresi, Fiesole 1997, 235.

¹⁶ Socr., h.e. 1,6,35 (GCS, NF 1, 11): Ὅθεν τὰ πάντα ἦν ἀνάμεσα παραχῆς· οὐ γὰρ μόνους ἦν ἰδεῖν τοὺς τῶν ἐκκλησιῶν προέδρους λόγους διαπληκτιζομένους, ἀλλὰ καὶ τὰ πλήθη κατατεμνόμενα, τῶν μὲν ὡς τούτους, τῶν δὲ θατέρους ἐπικλινομένων. Εἰς τοσοῦτόν τε ἀτοπίας προὔβη τὸ πρᾶγμα, ὥστε **δημοσίᾳ τε καὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς θεάτροις τὸν Χριστιανισμὸν γελᾶσθαι**.

¹⁷ Cfr. Pall., v. *Chrys.* 8.

¹⁸ Cfr. anche l'accento di Agostino al battesimo, in qualità di rito parodiato in ambito teatrale (un'allusione che venne interpretata da Werner Weismann come un richiamo indiretto alla vicenda del mimo martire occidentale Genesio: *Die «Passio Genesii mimi»* (BHL 3320), *Mittellateinisches Jahrbuch* 12, 1977, 22-23; cfr. *infra*), e alle sarcastiche canzoni intonate per sbeffeggiare i cristiani: Aug., *bapt.* 7,53; in *psalm. LXIX* 2.

¹⁹ *Cod. Theod.* 15,7,12,1 (a. 394). Tale costituzione, che fu ripresa in *Cod. Iust.* 1,4,4 (*Mimae et quae ludibrio corporis sui quaestum faciunt publice habitu earum virginum, quae deo dicatae sunt, non utantur*), è stata anche interpretata come un esempio dell'«incompatibilità tra professare la religione cristiana e l'appartenere al *thymelicum consortium*» (B. Biondi, *Il diritto romano cristiano*, II, Milano 1952, 283); in merito all'incompatibilità sancita anche dalla legislazione civile tra l'attività teatrale e l'adesione al cristianesimo, cfr. *Cod. Theod.* 15,7,1-2 (a. 371); 15,7,4 (a. 380); 15,7,8-9 (a. 381); 15,7,12 (a. 394), V. Neri, *I marginali nell'Occidente tardoantico. Poveri, 'infames' e criminali nella nascente società cristiana*, Bari 1998, 197-250.

²⁰ Cfr. V. Malineau, *Les éléments du costume de théâtre dans l'Antiquité tardive*, in F. Chausson, H. Inglebert (éds), *Costume et société dans l'Antiquité et le haut Moyen Âge*, Paris 2003, 153-168.

maniera, poiché tutti coloro che osano utilizzare tali abiti o imitare o schernire in qualunque modo l'istituzione ecclesiastica sanno che subiranno delle punizioni corporali e saranno abbandonati in esilio, provvedendo a ciò non solo i santissimi vescovi del luogo e i clerici loro sottoposti, ma anche i magistrati civili e militari e gli addetti loro sottoposti e i difensori della città²¹.

Se nelle fonti sin qui considerate il mimo anticristiano è osteggiato per la sua connotazione eminentemente blasfema, fra V e VII secolo assistiamo a una radicale rielaborazione in ambito letterario cristiano di tale tipologia di spettacolo coreutico-musicale, che, deprivato della funzione di parodia anticristiana, diviene, piuttosto, occasione di testimonianza di fede, come attesta la vicenda di san Gelasino, mimo martire di Eliopoli – odierna Baalbek in Libano²² –, che è stata finora considerata dalla critica alla base di altre analoghe tradizioni agiografiche, dedicate ai santi mimi.

3. *Un mimo martire orientale: san Gelasino di Eliopoli*

«Per quanto mi concerne, sento dire che certuni, i quali avevano passato tutta la loro vita sulla scena, si schierarono improvvisamente con i combattenti, divennero meritevoli di vincere, ricevettero la corona e, dopo la proclamazione pubblica del loro merito, incussero una grande paura ai demoni, ai quali un tempo erano stati soggetti»²³. Quanto affermato da Teodoro di Cirro è particolarmente significativo, poiché prova la diffusione già nel V secolo di notizie e racconti riguardanti alcuni ex teatranti 'arruolati' tra i "combattenti" (ἀγωνιστῆς) ossia tra i martiri di Cristo²⁴, e risulta, inoltre, decisamente appropriato per definire la specifica categoria dei mimi martiri.

A tale categoria agiografica appartiene anche san Gelasino, che avrebbe ricoperto il ruolo di mimo secondario (μῦθος δεύτερος) ovvero del 'buffone' vittima delle angherie degli altri mimi²⁵, la cui vicenda è tramandata nel VI-VII secolo in maniera pressoché identica dalla *Chronographia* di Giovanni Malala²⁶, dall'anonimo *Chronicon*

²¹ *Novell.* 123,44 (a. 546): Πᾶσι δὲ καθάπαξ τοῖς ἐν κοσμικῷ ἀναστρεφομένοις, καὶ μάλιστα τοῖς τὰ σκηνικὰ μετερχόμενοις ἀνδράσι τε καὶ γυναιξί καὶ μὴν καὶ ταῖς προϊσταμέναις ἀπαγορευόμεναις κεκρήσθαι σχήματι μοναχοῦ ἢ μοναστρίας ἢ ἀσκητρίας ἢ οἰοδηποτε τρόπῳ τοῦτο μιμεῖσθαι, ἐπισταμένων πάντων τῶν τολμώντων ἢ χρῆσασθαι τῷ τοιοῦτῳ σχήματι ἢ μιμήσασθαι ἢ ἐμπαῖξαι τίς οἰανδήποτε ἐκκλησιαστικὴν κατάστασιν, ὅτι καὶ σωματικὰς τιμωρίας ὑποστήσονται καὶ ἐξορία παραδοθήσονται. Προνοούτων τοῦ τοιοῦτου οὐ μόνον τῶν κατὰ τόπον ὀσιωτάτων ἐπισκόπων καὶ τῶν ὑπ' αὐτοῦς κληρικῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν πολιτικῶν καὶ τῶν στρατιωτικῶν ἀρχόντων καὶ τῶν ὑπ' αὐτοῦς τάξεων καὶ τῶν κατὰ τόπον ἐκδικῶν. Cfr. anche Leo IV Imp., *B.* 4,1,16; ringrazio l'amico dott. Carmelo Nicolò Benvenuto per questa segnalazione.

²² Cfr. J. Noret, *Gelasinos*, in R. Aubert (dir.), *Dictionnaire d'Histoire et de Géographie Ecclésiastiques*, XX, Paris 1984, 306.

²³ Thdt., *affect.* 8,66 (tr. it. F. Trisoglio, Roma 2011, 248-249).

²⁴ Cfr. Thdt., *affect.* 8,66 (SCh 57, 333-334 n. 1) e il recente contributo di L. Sernagiotto, *Martiri come gladiatori. Performance atletica e spirito agonistico nell'antichità cristiana*, *Ludica* 25, 2019, 15-22 (ivi bibliografia).

²⁵ Cfr. Pasquato, *Gli spettacoli in S. Giovanni Crisostomo* cit., 106-107 e *supra* n. 8.

²⁶ Jo. Mal., *chron.* 12,50 (ed. G. Thurn, Berolini 2000, 241-242).

*Paschale*²⁷ e dal *Chronicon* di Giovanni di Nikiu²⁸, tanto da far supporre a Hippolyte Delehaye che «ces trois témoignages semblent se réduire à un seul, celui d'une Passion de S. Gélasinos, qui n'a pas laissé d'autre trace»²⁹; per tale ragione, si farà riferimento soprattutto a quanto narrato nell'opera di Malala, che, risalendo al VI secolo, è la fonte più antica a nostra disposizione, le cui notizie, secondo Werner Weismann, sarebbero state tratte da tradizioni orali precedenti alla sua redazione³⁰.

Se le fonti sono concordi nell'ambientare il martirio di Gelasino a Eliopoli, città fenicia in cui sono attestati i mimi anticristiani³¹, che schernivano anche il Signore³² e la Vergine – la quale, racconta Giovanni Mosco, avrebbe punito il mimo Gaiano, che «si ritrovò come un tronco vivente, con le mani e i piedi mozzati»³³ –, viceversa disponiamo di dati contrastanti in merito alla datazione della morte del Santo.

L'uccisione di Gelasino, per mano di una folla inferocita, è collocata nella prima metà del IV secolo da Malala (*chron.* 12,49), il quale, non distinguendo Massimino Daia (305-313) da Licinio (308-324)³⁴, pone la morte del mimo durante il regno di un certo “Massimo Liciniano”, differentemente dal *Chronicon Paschale*, che indica il 297 come anno della cruenta dipartita di Gelasino, il quale, invece, sarebbe deceduto in età costantiniana secondo il *Chronicon* di Giovanni di Nikiu; al di là di tali discrepanze, si può affermare che, sulla base delle fonti a disposizione, il martirio di Gelasino sarebbe avvenuto tra la fine del III e la prima metà del IV secolo.

Mentre «si teneva una festa popolare», infatti, il nostro μῖμος δεύτερος «prese parte a una parodia», durante la quale gli altri mimi³⁵, «deridendo la religione cristiana e il santo battesimo», «lo gettarono in una grande botte riempita d'acqua tiepida»³⁶. Il

²⁷ *Chron. Pasch.* (ed. L. Dindorf, I, Bonnae 1832, 512-513).

²⁸ Jo. Nicien., *chron.* 77: per l'analisi della storia di Gelasino, tramandata in lingua etiope, mi sono avvalso della traduzione in francese di H. Zotenberg (éd.), *Chronique de Jean, évêque de Nikiou*, Paris 1883, 78 (lingua originale). 305-306 (traduzione francese). Cfr. anche R.H. Charles (ed.), *The Chronicle of John, Bishop of Nikiu, Translated from Zotenberg's Ethiopic Text*, London-Oxford 1916, 66.

²⁹ H. Delehaye, *Les origine du culte des martyrs*, Bruxelles 1933², 209.

³⁰ Weismann, *Gelasinos von Heliopolis* cit., 42.56-57.62. In merito alle fonti di Giovanni Malala, cfr. E. Jeffreys, *Malalas' sources*, in E. Jeffreys, B. Croke, R. Scott (eds.), *Studies in John Malalas*, Sydney 1990, 167-216; J. Borsch, C. Radtki-Jansen, *Diplomaten und Anekdoten: Mündliche Quellen bei Malalas?*, in L. Carrara, M. Meier, C. Radtki-Jansen (hrsg.), *Die Weltchronik des Johannes Malalas. Quellenfragen*, Stuttgart 2017, 235-259; M. Kulikowski, *Malalas in the Archives*, in Carrara, Meier, Radtki-Jansen, *Die Weltchronik des Johannes Malalas* cit., 203-215; R. Scott, *Malalas' Sources for the Contemporary Books*, in Carrara, Meier, Radtki-Jansen, *Die Weltchronik des Johannes Malalas* cit., 217-233.

³¹ Tali spettacoli possono probabilmente essere annoverati tra le numerose “attività del diavolo”, praticate a Eliopoli, secondo Teodoreto di Cirro: *h.e.* 4,22,26.

³² Cfr. Jo. Eph., *h.e.* 3,27.

³³ Jo. Mosch., *prat.* 47 (tr. it. R. Maisano, Napoli 2002², 95).

³⁴ Cfr. Noret, *Gelasinos* cit., 306.

³⁵ Il *Chronicon Paschale* indica, più precisamente, che, mentre era in corso «un pubblico agone teatrale», gli altri «altri mimi» gettarono Gelasino in una botte: *Chron. Pasch.*, cit. 513: Ὅστις ἦν μῖμος δεύτερος, ἀγῶνος πανδήμου θεάτρου ἀγομένου, καὶ πλήθους θεωροῦντος, ἔβαλον αὐτὸν οἱ ἄλλοι μῖμοι εἰς βοῦττιν μεγάλην βαλανεῖου γέμουσαν ὕδατος χλιαροῦ, καταπαίζοντες τοῦ δόγματος τῶν χριστιανῶν καὶ τοῦ ἁγίου βαπτίσματος.

³⁶ Jo. Mal., *chron.* 12,50, cit. 241-242: Συνέβη δὲ ἐν τῷ χρόνῳ τῆς αὐτοῦ βασιλείας ἐν Ἡλιουπόλει τῆς Φοινίκης μαρτυρῆσαι τὸν ἅγιον Γελάσινον· ἦν γὰρ μῖμος δεύτερος καὶ εἰσήλθεν εἰς τὸ παιγνίδιον

mimo anticristiano, però, non proseguì oltre, poiché Gelasino, «una volta battezzato e venuto fuori dalla botte e indossate le candide vesti, non continuò a esibirsi, dicendo al pubblico: “Sono cristiano: infatti ho visto la tremenda potenza di Dio nel mio battesimo nella botte e muoio da cristiano”»³⁷.

L'interruzione dello spettacolo e la confessione dell'ormai ex mimo, tuttavia, non furono affatto graditi dal pubblico, che, essendo composto da pagani – precisa Giovanni di Nikiu³⁸ –, «si accese d'ira»: gli spettatori, «precipitatisi dai gradini verso il palcoscenico», afferrarono Gelasino e, «trascinatolo a forza fuori dal teatro», lo lapidarono, «mentre aveva indosso le sue candide vesti» da battezzato, che divennero, così, quelle del martire³⁹.

È in tal modo che viene rappresentato il passaggio dal battesimo al martirio, reso possibile dal ricorso al *topos* della parodia del rito cristiano, che, nonostante la finzione scenica, si rivela 'efficace', causando la miracolosa conversione al cristianesimo del mimo⁴⁰, le cui spoglie furono raccolte dai suoi parenti e traslate nel non meglio identificato «villaggio chiamato Mariamme», dal quale Gelasino proveniva, «che era fuori Damasco, mezzo miglio lontano dalla città» e dove una «cappella fu costruita in suo onore», ma della quale non abbiamo alcuna traccia⁴¹.

πανδήμου ἀγομένου· καὶ πλήθους θεωροῦντος ἔβαλον αὐτὸν εἰς βοῦττιν μεγάλην βαλανεῖον γέμουσαν ὕδατος χλιαροῦ, καταγελῶντες τοῦ χριστιανικοῦ δόγματος καὶ τοῦ ἁγίου βαπτίσματος. Giovanni di Nikiu, viceversa, definisce fredda l'acqua contenuta in una grande vasca di bronzo e non in una botte: Jo. Nicien., *chron.* 77 (éd. H. Zotenberg, Paris 1883, 305): «Ceux-ci versèrent de l'eau froide dans un grand bassin d'airain et se mirent à mimer ceux qui allaient au saint baptême des chrétiens».

³⁷ Jo. Mal., *chron.* 12,50, cit. 242: Ὁ δὲ αὐτὸς Γελάσινος ὁ μῖμος βαπτισθεὶς καὶ ἀνελθὼν ἐκ τοῦ βοῦττίου καὶ φορέσας ἱμάτια λευκὰ οὐκέτι ἠνέσχετο θεατρίσαι λέγων ἐπὶ τοῦ δήμου, ὅτι· ‘χριστιανὸς εἰμι· εἶδον γὰρ δύναμιν θεοῦ φοβερὰν ἐν τῷ βαπτίζεσθαί με ἐν τῷ βοῦττίῳ καὶ χριστιανὸς ἀποθνήσκω’. Se Giovanni Malala riferisce che Gelasino avrebbe visto “la tremenda potenza di Dio” mentre era ‘battezzato’ per immersione all'interno della botte (εἶδον γὰρ δύναμιν θεοῦ φοβερὰν ἐν τῷ βαπτίζεσθαί με ἐν τῷ βοῦττίῳ), alludendo alla divina ‘potenza’ insita nel battesimo (cfr. anche *A. Thom.* 132; Ephr., *epiph.* 9,5), diversamente nel *Chronicon Paschale* l’“impressionante splendore” sarebbe stato scorto sulla botte dal mimo (*Chron. Pasch.*, cit. 513: [...] εἶδον γὰρ δόξαν φοβερὰν εἰς τὸ βοῦττιν), il quale, invece, avrebbe assistito a un non ben definito «grand miracle», secondo Giovanni di Nikiu (*chron.* 77, cit. 305).

³⁸ Jo. Nicien., *chron.* 77, cit. 305: «Il se trouvait au milieu d'une foule de gens adonnés au culte des idoles, habitants de la ville d'Héliopolis du Liban [...]. Puis, comme il s'était un peu éloigné de cette eau, tous les assistants, mécontents et remplis de colère, car ils étaient païens, descendirent du théâtre, saisirent ce saint homme et le lapidèrent».

³⁹ Jo. Mal., *chron.* 12,50, cit. 242: Καὶ ἀκούσας ταῦτα ὁ δῆμος ὅλος ὁ θεωρῶν ἐν τῷ θεάτρῳ τῆς πόλεως ἐμάνη σφόδρα· καὶ ὀρμήσαντες ἐκ τῶν βάθρων εἰς τὴν θυμέλην ἐκράτησαν αὐτὸν καὶ σῦραντες αὐτὸν ἔξω τοῦ θεάτρου, ὡς φορεῖ τὰ λευκὰ ἱμάτια αὐτοῦ, λιθοβολήσαντες ἐφόνευσαν αὐτὸν, καὶ οὕτως ἐτελειώθη ὁ δίκαιος.

⁴⁰ A tal riguardo, cfr. anche Reich, *Der Mimus* cit., 97; Lugaresi, *Santità e spettacolo* cit., 158-163.

⁴¹ Jo. Mal., *chron.* 12,50, cit. 242: Καὶ λαβόντες τὸ λείψανον αὐτοῦ οἱ ἐκ τοῦ γένους αὐτοῦ ἀπήγαγον αὐτὸ εἰς τὴν κώμην τὴν λεγομένην Μαριάμμην, ὅθεν ὑπῆρχεν, ἔξω οὖσαν Δαμασκοῦ τῆς πόλεως ἀπὸ ἐνὸς ἡμίσεος μιλίου. Καὶ ἐκίσθη αὐτῷ εὐκτήριος οἶκος. Diversamente Giovanni di Nikiu, pur confermando che Gelasino fosse originario «de la ville de Mériammé, située près de Damas» (Jo. Nicien., *chron.* 77, cit. 305), omette il luogo della sua sepoltura, lasciando intendere che fosse Eliopoli, dove «construisirent une église sur l'endroit où son corps avai été déposé» (Jo. Nicien., *chron.* 77, cit. 306), ma, anche in questo caso, non possediamo prove in tal senso. Daniel Papebroch, inoltre, formula un'ipotesi – destituita di fondamento secondo Weissman (*Gelasinos von Heliopolis* cit., 63) – di traslazione del corpo di Gelasino a Costantinopoli, poiché li sarebbe stato venerato: *Ephemerides graeco-moscae* (AA.SS. *Mai* 1, XVI): [...] non possum dubitare, quin is [...] valde solennem cultum habuerit Constantinopoli vel in ejus vicina:

«En dehors des ces trois chroniques, le souvenir de Galasinos ne semble guère s'être perpétué», poiché – continua Jacques Noret – l'introduzione «du martyr dans la liturgie grecque fut tardive, hésitante, et n'alla pas sans un changement de nom»⁴². Effettivamente, la memoria del nostro mimo martire ricorre in maniera esplicita solo nei calendari metrici di Cristoforo Mitileneo, poeta bizantino dell'XI secolo, in cui il *dies natalis* dell'ormai denominato Gelasio⁴³ è rubricato al 27 febbraio⁴⁴.

Nei calendari metrici di Cristoforo, inoltre, è possibile notare alcuni cambiamenti rispetto a quanto narrato nelle cronache già considerate, poiché non solo il nome di Gelasio è mutato in Gelasio, ma è anche menzionata una diversa tipologia di martirio: il mimo, infatti, non sarebbe stato lapidato da una folla inferocita, bensì decapitato⁴⁵, stando a quanto riportato dal calendario giambico⁴⁶ (Φώτισμα μέλλων ἐκγελαῶν γελαῶς πλάνην, / πλυθεῖς δέ, Γελάσιε, τέμνη τὴν κάραν)⁴⁷, dal calendario in esametri⁴⁸, secondo il quale l'esecuzione sarebbe avvenuta il giorno 27 (Βαπτίσθης, Γελάσιε, καὶ ἐβδόμη εἰκάδι τμήθης)⁴⁹, e dal calendario in metro innografico⁵⁰ (*stich. Febr. 27, can. Febr. 156-160*):

Ti fai beffe dell'errore, o martire Gelasio, tu che, ricevuto l'ordine di schernire con una parodia il battesimo, fosti veramente battezzato e subisti il martirio, decollato con la spada⁵¹.

unde suspicio nascitur corpus ex Heliopoli Phoeniciae illum allatum, cum aliqua notitia Passionis, circa idem fere tempus quo scriptum est Chronicon. Cfr. anche Weissman, Gelasinos von Heliopolis cit., 46-47.

⁴² Noret, *Gelasinos cit.*, 307.

⁴³ La probabile connotazione di Gelasio e Gelasio come nomi 'parlanti', poiché, derivando dal verbo γελάω, alluderebbero al sorriso e alla comicità, spiegherebbe, forse, il ricorso da parte di Cristoforo Mitileneo al *calembour*, frequentemente adoperato dal poeta nei suoi calendari anche in relazione ad altri martiri, cfr. Weismann, *Gelasinos von Heliopolis cit.*, 48, 64; E. Follieri (a cura di), *I calendari in metro innografico di Cristoforo Mitileneo*, I, Bruxelles 1980, 404; Ead., *I calendari in metro innografico cit.*, II, 178; Ead., *Un bollandista «ante litteram»: Cristoforo Mitileneo*, in P.L. Leone (a cura di), *Studi bizantini e neogreci. Atti del IV Congresso Nazionale di Studi Bizantini (Lecce-Calimera, 21-24 aprile 1980)*, Galatina 1983, 282. Cfr. anche H. Delehay, *Le synaxaire de Sirmond*, Analecta Bollandiana 14, 1895, 369-434.

⁴⁴ Il 27 febbraio è indicata come data del martirio del mimo Gelasio anche nei codici della classe M*, risalenti al XII secolo, del *Sinassario di Costantinopoli*, i quali, secondo Enrica Follieri, avrebbero ripreso tale notizia dai calendari cristoforei: *Synax. Eccl. CP. (selecta), Febr. 27* (ed. H. Delehay, Bruxellis 1902, 493): Γελασίου, ὃς το ἄγιον βάπτισμα κελευσθεὶς διαπαῖζει παρὰ τοῦ ἄρχοντος βαπτίζεται ἀληθῶς καὶ ξίφει τελειοῦται; cfr. Follieri, *I calendari in metro innografico cit.*, II, 179. Inoltre, nei codici più antichi del *Sinassario di Costantinopoli* e in vari Menei è rubricato al 26, al 28 e al 29 febbraio il *dies natalis* di un santo omonimo di Gelasio, ma del quale non è menzionata la professione, cfr. *Synax. Eccl. CP. (selecta), Febr. 26-28*; E. Tomadakis (ed.), *Canones Februarii*, in I. Schirò (ed.), *Analecta Hymnica Graeca*, VI, Roma 1974, 411-418, 480-481; Follieri, *I calendari in metro innografico cit.*, II, 178-179.

⁴⁵ Cfr. Follieri, *I calendari in metro innografico cit.*, II, 180: «Il supplizio della decollazione, si noti, fu quello inflitto a un omonimo Gelasio, commemorato nei Sinassari della classe M* con una notizia e senza distico al 6 giugno. Di questo oscuro personaggio i Sinassari dicono solo che in tempo di persecuzioni distribuì i suoi beni ai poveri, assistette i martiri, quindi confessò Cristo, fu flagellato e infine decapitato». Cfr. anche *Synax. Eccl. CP. (selecta), Iun. 6*; Tomadakis, *Canones Februarii cit.*, 411.413.415.480-481.

⁴⁶ Christ. Myt., *cal.*: BHG 1617qII; BHG (*Nov. Auct.*) 1617qII.

⁴⁷ Christ. Myt., *cal.* (Follieri, *I calendari in metro innografico cit.*, II, 178).

⁴⁸ Christ. Myt., *cal.*: BHG 1617qI; BHG (*Nov. Auct.*) 1617qI.

⁴⁹ Christ. Myt., *cal.* (Follieri, *I calendari in metro innografico cit.*, II, 178).

⁵⁰ Christ. Myt., *cal.*: BHG 1617qIII; BHG (*Nov. Auct.*) 1617qIII-IV.

⁵¹ Christ. Myt., *cal.* (Follieri, *I calendari in metro innografico cit.*, I, 404).

Se il culto per san Gelasino-Gelasio si diffonde tra XI e XV secolo nell'Oriente non solo greco ma anche slavo⁵², viceversa la cristianità occidentale viene a conoscenza del nostro mimo martire probabilmente solo a partire dal 1658: anno della pubblicazione negli *Acta Sanctorum* della *Sylloge historica*, dedicata al Santo e redatta da Godefroid Henschen⁵³.

Da quel momento, però, la vicenda del santo di Eliopoli si 'intreccia' con quella dell'unico santo mimo venerato in Occidente: Genesio, decapitato a Roma sotto Diocleziano dopo la sua professione di fede cristiana, avvenuta a seguito di un battesimo, che da parodiato si rivela, anche in questo caso, miracolosamente efficace⁵⁴.

La somiglianza dei nomi (Gelasino-Gelasio / Genesio) e le analogie tra le due tradizioni agiografiche, che hanno il proprio 'epicentro' nel *topos* della conversione del mimo a seguito di un miracoloso battesimo impartito durante una parodia anticristiana, hanno determinato l'apparentamento⁵⁵ se non addirittura una vera e propria identificazione tra i due mimi martiri, come attestato da una nota del Du Cange (1610-1688) al succitato *Chronicon Paschale* – edito in *Patrologia Graeca* –, in cui è affermato che il mimo di Eliopoli *Genesium alii vocant*⁵⁶.

Da allora le due tradizioni agiografiche sono state non solo sovrapposte, ma pure considerate dipendenti, motivando, in tal modo, l'assenza di san Gelasino-Gelasio nei martirologi occidentali: congetture, tuttavia, già respinte nel 1724 da Adrien Baillet:

Alcuni ritengono che Gelasino non sia che un nome che richiama una professione, significando buffone che fa ridere, e che non si sappia il nome proprio del Santo. Ciò è abbastanza comune per i teatranti. Ma questa congettura su nient'altro che somiglianza del nome con quello di san Genesio commediante romano non è sufficiente per farci accogliere l'opinione di coloro i quali ritengono che gli orientali abbiano modellato la storia del loro san Gelasino su quella di san Genesio⁵⁷.

Ciononostante, simili ipotesi di dipendenza tra le due tradizioni agiografiche sono state ribadite nei secoli successivi, pur essendo destituite di fondamento. Alla fine del XIX secolo, per esempio, Bertha von der Lage afferma che Genesio sia una corruzione

⁵² Cfr. J. Martinov, *Annus ecclesiasticus graeco-slavicus*, Bruxellis 1863, 80-81; Weissman, *Gelasinos von Heliopolis* cit., 64-65.

⁵³ AA.SS., *Febr.* 3, 680.

⁵⁴ Sul santo mimo romano ritornerò più diffusamente in altra sede, qui mi limito a rimandare a: S. Prete, *Genesio*, in *Bibliotheca Sanctorum*, VI, Roma 1965, 121-124; A.M. Nieddu, *San Genesio*, in S. Boesch Gajano, T. Calì, F. Scorza Barcellona, L. Spera (a cura di), *Santuari d'Italia. Roma*, Roma 2012, 238.

⁵⁵ Cfr. T. Ruinart, *Acta primorum martyrum sincera et selecta*, Parisiis 1689, 283: *Porro idem fere quod Romae Genesio, in Heliopolitanorum urbe in Libaniensi Gelasio seu Gelasino contigit*; L.-S. Le Nain de Tillemont, *Mémoires pour servir à l'histoire ecclésiastique des six premiers siècles*, IV, Venise 1732 (ed. or. Parisiis 1697), 420-421.

⁵⁶ *Chron. Pasch.* (PG 92, 685 n. 23).

⁵⁷ A. Baillet, *Les vies des Saints*, I, Paris 1724, *Fév.* 27, 359: «Quelquesuns estiment que Gelasin n'est qu'un nom appellatif de profession signifiant bouffon qui fait rire, et qu'on ne sçait pas le nom propre du Saint. Ce qui est assez ordinaire à l'égard des gens de théâtre. Mais cette conjecture non plus que la proximité du nom avec celui de saint Genès comédien de Rome, ne suffit pas pour nous faire recevoir l'opinion de ceux qui veulent que les orientaux ayent formé l'histoire de leur saint Gelasin sur celle de saint Genès».

del nome del nostro martire Gelasio⁵⁸, per altro ritenuto come un nome ‘parlante’, poiché deriverebbe dal verbo γελᾶω («ridere») e sarebbe, quindi, allusivo alla comicità propria del mimo⁵⁹.

In base alla vicenda del martire di Eliopoli, perciò, sarebbe stata modellata la storia del mimo Genesio⁶⁰: un’ipotesi, tra le varie non supportate da alcuna fonte specifica, che viene ribadita agli inizi del XX secolo da Charles van de Vorst, il quale considera la vicenda di Gelasino-Gelasio non solo storicamente fondata, ma anche come l’‘archetipo’ della storia del mimo occidentale e, inoltre, suppone l’esistenza di una «légende unique»⁶¹ all’origine di tutte le tradizioni agiografiche dei santi mimi, ivi comprese quelle degli orientali Ardalione e Porfirio⁶², i quali, convertitisi miracolosamente durante un mimo anticristiano, sarebbero stati martirizzati fra III e IV secolo⁶³.

Dopo Charles van de Vorst, è stato Werner Weismann, più di quarant’anni fa, a considerare credibile la vicenda Gelasino-Gelasio⁶⁴, in merito alla quale, in realtà, non disponiamo di nessun’altra fonte, se non delle succitate cronache di VI-VII secolo, che tramandano, come è emerso, notizie limitate, tardive, non suffragate da altre testimonianze e persino contraddittorie relativamente alla datazione del martirio⁶⁵ di un personaggio dal nome che ha suscitato non poche perplessità nel corso dei secoli.

⁵⁸ Un’ipotesi che trae ‘ispirazione’ da una congettura a sua volta formulata da William Wright, il quale ha curato la prima edizione del Martirologio siriano, in cui al 29 settembre è rubricato il *dies natalis* di un santo omonimo di Genesio, un nome che secondo Wright sarebbe la versione corrotta di Gelasio: W. Wright, *An Ancient Syriac Martyrology*, Journal of Sacred Literature and Biblical Record NS 8, 1866, 430 n. w: «[...] if *n* be a mistake for *l*, *Gelasinus*»; cfr. B. von der Lage, *Studien zur Genesislegende*, I, Berlin 1898, 19. In merito alla mutazione di Gelasio in Genesio, in anni recenti è stata avanzata «l’ipotesi che un non identificato agiografo romano, nel corso del IV secolo, abbia per errore attribuito a Gelasio il nome di Genesio – a lui ben più familiare grazie al culto di Genesio di Arles – e che lì si sia originata quella tradizione leggendaria che, di agiografo in agiografo, di *Martirologio in Calendario*, ha finito per accreditare la figura di un Genesio mimo martirizzato a Roma all’epoca di Diocleziano» (I. Gagliardi, *Agiografia e territorio: il caso di San Genesio presso San Miniato al Tedesco*, *Hagiographica* 22, 2015, 143); cfr. anche J.A. Jiménez Sánchez, *Acerca de la fecha del martirio de Genesio de Roma*, *Anuari de Filologia* 25-26: *Studia Graeca et Latina* 12, 2003-2004, 206; riguardo a Genesio di Arles, cfr. e.g. S. Cavallin, *Saint Genès le notaire*, *Eranos* 43, 1945, 149-175.

⁵⁹ von der Lage, *Studien zur Genesislegende* cit., 19-20. Cfr. *supra* n. 57.

⁶⁰ von der Lage, *Studien zur Genesislegende* cit., 18-21.

⁶¹ C. van de Vorst, *Une Passion inédite de S. Porphyre le mime*, *Analecta Bollandiana* 29, 1910, 265.

⁶² van de Vorst, *Une Passion inédite de S. Porphyre le mime* cit., 264-267. Cfr. anche von der Lage, *Studien zur Genesislegende* cit., 21.

⁶³ Su queste come su altre tradizioni agiografiche conto di tornare in altra sede; qui mi limito a rimandare a: E. Sachau, *Verzeichniss der syrischen Handschriften der königlichen Bibliothek zu Berlin*, I, Berlin 1899, n. 35, 291; J. Link, *Die Geschichte der Schauspieler nach einem syrischen Manuskript der königlichen Bibliothek in Berlin*, Berlin 1904, 5-30; A. Vogt, *Études sur le théâtre byzantin*, *Byzantion* 6, 1931, 624-640; M. Japundžić, *Ardalione*, in *Bibliotheca Sanctorum*, II, Roma 1962, 384-385; J.-M. Sauget, *Porfirio*, in *Bibliotheca Sanctorum*, X, Roma 1968, 1043-1045.

⁶⁴ Weismann, *Gelasinos von Heliopolis* cit., 39-66; Weismann, *Die «Passio Genesii mimi»* cit., 25: «[...] historisch weit glaubhafteren Martyrium des Mimen Gelasinos aus Heliopolis».

⁶⁵ Sussistono dubbi anche in relazione alla tipologia di martirio, dato che nei calendari cristoforei è indicata la decapitazione e non la lapidazione come causa della morte di Gelasino, cfr. *supra*.

Sebbene non sia possibile, quindi, dimostrare storicamente l'esistenza del santo di Eliopoli, la tradizione agiografica di Gelasino-Gelasio, al pari di quelle di altri mimi martiri e santi, è comunque l'espressione di un fenomeno culturale e culturale di particolare interesse per lo studio del problematico rapporto tra cristianesimo e teatro tardoantico.

Come messo in evidenza, infatti, il mimo anticristiano, un genere teatrale diffuso in Oriente e osteggiato nel corso della tarda antichità, subisce una radicale rielaborazione in ambito letterario cristiano: attraverso la messinscena, per esempio, del battesimo si manifesta l'intervento divino, che nullifica l'originario intento blasfemo di tale parodia e, viceversa, rende 'efficace' il rito, causando la conversione del mimo Gelasino-Gelasio, il quale, dismessi i panni dell'attore, si rifiuta di proseguire lo spettacolo, dimostrando, a costo della vita, la propria autentica adesione al cristianesimo.

La tipologia agiografica del mimo martire è, dunque, espressione di un processo storico-culturale, caratterizzato, come è emerso, dall'opposizione cristiana al teatro e, a partire dal V-VI secolo, dalla «conquista cristiana del teatro»⁶⁶, totalmente 'ribaltato' nella funzione, poiché sulla finzione scenica e sulla blasfemia prevale la forza del sacramento e, quindi, del cristianesimo, che, tramutando dei teatranti in martiri e santi, sancisce la propria 'vittoria' sul mimo: il genere teatrale tra i più amati e avversati della tarda antichità, in quanto tacciato, insieme alla pantomima, di idolatria, immoralità e falsità da parte di numerosi esponenti della gerarchia ecclesiastica⁶⁷.

Abstract

This essay presents a brief overview of the complex relationship between Christianity and mime and analyses the available sources on anti-Christian mimes. Furthermore, it is focused on the story of saint Gelasinus of Heliopolis, critically discussing what has been said about him, especially in relation to the hagiographic traditions of other martyred mimes, first and foremost saint Genesius of Rome.

Résumé

Cet essai donne un bref aperçu de la relation complexe entre le christianisme et le mime et analyse les sources disponibles sur le mime antichrétien. Il se concentre ensuite sur l'histoire de saint Gelasinus d'Héliopolis, en examinant de manière critique ce qui a été dit à son sujet, notamment par rapport aux traditions hagiographiques d'autres mimes martyrisés, en premier lieu saint Genesius de Rome.

Parole chiave: agiografia, storia del teatro, mimo, san Gelasino di Eliopoli, san Genesio di Roma.

Keywords: Hagiography, Theatre History, Mime, Saint Gelasin of Heliopolis, Saint Genesius of Rome.

Mario Resta
Università degli Studi di Bari Aldo Moro
mario.resta@uniba.it

⁶⁶ Lugaresi, *Santità e spettacolo* cit., 142. Cfr. anche Reich, *Der Mimus* cit., 97.

⁶⁷ Cfr. *supra*, pp. 1-2.